

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 851 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoirazimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsdadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafruz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	
Digital technologies as a driver for the development of mice tourism in Uzbekistan	654
Ilkhomova Gulnoza Zaynitdin qizi	
Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash va baholashning iqtisodiy ahamiyati.....	661
Azizov Sherzod Uktamovich, Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari	666
Shodiyev To'liqin Oltiboy o'g'li	
Sanoat korxonalarini rivojlanishining atrof-muhitga ta'sirini baholashda esg tamoyillarini qo'llash imkoniyatlari va istiqbollari	671
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
Museum collection management and new technology	677
Ibroximova Aziza Abbasovna	
Inklyuziyalashuv sharoitida sanoat korxonalarini faoliyatining ilmiy-nazariy jihatlarini	684
Isayev Kobiljon Abdulkodirovich	
Turizm sohasida brendning O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'siri va sayyohlik yo'nalishi sifatida marketingning ahamiyati.....	693
Kobilova Maftuna	
Kichik biznes subyektlarida marketing faoliyatini boshqarishni takomillashtirish.....	697
Bektemirov Ozodjon Xusan o'g'li	
Tekislikda to'g'ri chiziq va uning tenglamalari.....	702
Azimova Hulkar Qayumovna	

Banking Legislation of the Republic of Uzbekistan: Practice and Reforms.....	707
Asliddin Qurvonboyev Baxrom o'g'li, Umarova Zulaykho	
Korxonalarda reklama faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli marketingdan foydalanish.....	712
Khojiev Elshod	
Необходимость использования искусственного интеллекта в системе образования – веление времени	717
Абдуллаханова Гулбахор Саттаровна	
Kon-metallurgiya kombinati faoliyatining ekonometrik modeli va uni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	721
Karimov Ma'ruf Ichthyorovich	
Ijara bo'yicha xalqaro standart qo'llanilishining xususiyatli jihatlari	725
Yusupova Malika Botiraliyeva, Satvaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyeva	
Понятие и сущность маркетинговой деятельности малого бизнеса в Узбекистане.....	730
Убайдуллоева Малика Отабековна	
Tovar-moddiy zaxiralar tahlilini takomillashtirish	736
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Mirzayeva Shaxlo Faxritdinovna	
Tijorat banklarida mavjud muammoli aktivlar miqdorini qisqartirish bo'yicha xorij mamlakatlar tajribasi.....	742
Abduxalimova Marjona Xikmatovna	
Bank strategiyasini shakllantirish orqali samaradorlikni oshirish (O'zsanoatqurilishbank misolida)	748
Maxmudova Munavarxon Ruzimuradovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilik tarmog'ini rivojlantirish istiqbollari.....	752
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	
Yangi O'zbekistonda baholovchi tashkilotlar reytingini baholash va renkingini aniqlash mexanizmining tashkiliy va huquqiy asoslarini takomillashtirishning zarurligi.....	757
Tashpulatov Giyos Toxirovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida B2B marketing strategiyalarini tuzish va samaradorlikni belgilash.....	764
Yudashev Jamshid Abrarovich	
Iste'molchi xulq-atvori: marketing strategiyalarida uning o'rni.....	770
Hamidova Maftuna Boburjon qizi	
Impact of modern tourism infrastructure in enhancing a country's tourism potential.....	775
Ametova Shahnoza Rustamovna, Dauletbaeva Ulzada Bakhadirovna	
O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va iste'moli tahlili	780
Umarov Ilxomjon Yuldashevich, Abdulxamidova Nodira Abdurashitovna	
Xalqaro tajriba asosida uy xo'jaliklarining investitsion faoliyatini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	784
Berdiyev G'ayrat Ibragimovich	
O'zbekistonda elektroenergetika sohasi boshqaruvini tartibga solish masalalari	795
Samiev Shoxrux Faxriddin o'g'li	
O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini moliyaviy qo'llab-quvvatlash yo'llari	801
Xaydarova Nargiza Anvarovna	
Greening Hotel Operations: A Framework for Sustainable Resource Management and Cost Efficiency in Bukhara Region.....	809
Toyirova Sarvinoz Atoevna, Canós-Darós, Lourdes, Osorio-Acosta, Estefanía	
O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksportining tashqi bozorlar bilan o'zaro aloqalari	819
Yo'ldoshev Nozimbek Ma'rufjon o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy ta'lim eksportining rivojlanish tendensiyalari	824
Abdullayev Javoxir Jaxongirovich	
Dunyo oziq-ovqat bozorining dinamik rivojlanishidagi o'zgarishlar, qiyinchiliklar va ularning yechimlari	832
Tolipova Baxtigul Farxodovna	
Sanoat korxonalarida boshqarish jarayonlariga omillar ta'sirini baholash uslubiyotlari	836
D.Ziyayeva	
Zamonaviy firmalarda kommunikativ aloqalar tizimini o'rnatish bilan bog'liq muammolar	840
Sh.A.Suleymanova, Sh.Z.Erkinova	

Перспективы развития электронной коммерции Республики Узбекистан 845
Маҳаммадалиева Муслимахон Шерали кизи

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Махаммадалиева Муслимахон Шерали кизи
Независимый соискатель ФГУ
ORCID: 0009-0004-7098-8349

Аннотация: В данной научной статье исследуется динамично развивающийся рынок электронной коммерции Республики Узбекистан. Анализируются ключевые факторы, стимулирующие его рост, включая активную государственную поддержку, внедрение инновационных технологий и изменение потребительских предпочтений. Особое внимание уделяется перспективам развития рынка, таким как увеличение доли мобильной коммерции и расширение ассортимента предлагаемых товаров и услуг. Выявляются также существующие барьеры, препятствующие полноценному развитию электронной коммерции, такие как недостаточная цифровая грамотность населения и несовершенство логистической инфраструктуры. На основе проведенного анализа формулируются рекомендации по дальнейшему развитию электронной коммерции в Узбекистане, направленные на создание благоприятной регуляторной среды, повышение доверия потребителей и стимулирование инвестиций в отрасль.

Ключевые слова: Электронная коммерция, Узбекистан, цифровая экономика, инновационные технологии, мобильная коммерция, регуляторная среда, инвестиции, логистика, потребительское поведение.

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola O'zbekiston Respublikasining jadal rivojlanayotgan elektron tijorat bozorini o'rganadi. Uning o'sishiga turtki bo'lgan asosiy omillar, jumladan, faol davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va iste'molchilarning xohish-istaklarining o'zgarishi tahlil qilinadi. Mobil tijorat ulushini oshirish, taklif etilayotgan tovar va xizmatlar turlarini kengaytirish kabi bozorni rivojlantirish istiqbollari alohida e'tibor qaratilmoqda. Aholining raqamli savodxonligining yetarli emasligi va logistika infratuzilmasining mukammal emasligi kabi elektron tijoratni to'liq rivojlantirish yo'lidagi mavjud to'siqlar ham aniqlangan. Tahlillar asosida O'zbekistonda elektron tijoratni yanada rivojlantirish bo'yicha qulay tartibga solish muhitini yaratish, iste'molchilar ishonchini oshirish va sohaga investitsiyalarni rag'batlantirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: elektron tijorat, O'zbekiston, raqamli iqtisodiyot, innovatsion texnologiyalar, mobil tijorat, tartibga solish muhiti, investitsiyalar, logistika, iste'molchilarning xulq-atvori.

Abstract: This research paper examines the rapidly growing e-commerce market in the Republic of Uzbekistan. Key factors driving its growth are analyzed, including active government support, the introduction of innovative technologies, and changing consumer preferences. Particular attention is paid to the prospects for market development, such as an increase in the share of mobile commerce and an expansion of the range of goods and services offered. Existing barriers hindering the full development of e-commerce are also identified, such as insufficient digital literacy of the population and imperfect logistics infrastructure. Based on the analysis, recommendations are formulated for the further development of e-commerce in Uzbekistan, aimed at creating a favorable regulatory environment, increasing consumer confidence, and stimulating investment in the industry.

Key words: E-commerce, Uzbekistan, digital economy, innovative technologies, mobile commerce, regulatory environment, investments, logistics, consumer behavior.

ВВЕДЕНИЕ

Электронная коммерция, или e-commerce, в последние годы превратилась в динамичный и трансформирующий сектор мировой экономики, перекраивающий традиционные представления о торговле и услугах. Узбекистан, стремящийся к модернизации и цифровизации, не остаётся в стороне от этих глобальных тенденций. Бурное развитие интернета, проникновение мобильных технологий, расширение спектра онлайн-сервисов и активная государственная поддержка цифровизации создают благодатную почву для расцвета электронной коммерции в Республике. Этот сектор, словно хамелеон, адаптируется к меняющимся условиям, открывая новые возможности для бизнеса и потребителей.

Актуальность исследования развития электронной коммерции в Узбекистане продиктована не только её стремительным ростом, но и глубоким влиянием на различные сферы жизни общества. E-commerce выступает в роли катализатора экономического развития, стимулируя рост ВВП, создавая новые рабочие места и способствуя диверсификации экспорта. По данным исследования KPMG [2023], рынок электронной коммерции в Узбекистане к 2027–yilga может вырасти в 6–7 раз, достигнув 4,3 млрд доллар AQSH. Этот прогноз подчёркивает огромный потенциал сектора и его значение для экономики страны.

Нельзя недооценивать и социальное значение электронной коммерции. Она делает товары и услуги более доступными для населения, особенно в отдалённых регионах, где традиционная торговля может быть ограничена. Онлайн-платформы предоставляют возможность сравнивать цены, выбирать наиболее выгодные предложения, экономить время и силы, что особенно актуально в условиях ускоренного ритма современной жизни.

Принятие в 2023–yilda Закона Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» и назначение Национального агентства проектного управления (НАПП) регулятором рынка e-commerce являются знаковыми событиями, свидетельствующими о серьёзности намерений государства развивать этот сектор. Новый закон создаёт прочную правовую основу для деятельности онлайн-продавцов и покупателей, повышает доверие к электронным сделкам и способствует привлечению инвестиций в отрасль.

Помимо очевидных преимуществ и перспектив, развитие электронной коммерции в Узбекистане сталкивается с рядом вызовов и проблем. Недостаточное доверие к онлайн-платежам, ограниченный доступ к финансовым услугам для малого и среднего бизнеса, логистические сложности, недостаточный уровень цифровой грамотности населения – всё это создаёт барьеры на пути развития e-commerce.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Электронная коммерция рассматривается современными исследователями как ключевое направление цифровой трансформации экономики. В условиях ускоренной цифровизации все большее значение приобретает её роль в повышении экономической эффективности, расширении рыночных границ и вовлечении малого и среднего бизнеса в международную торговлю.

По мнению Ешуговой С. К. и Хамирзовой С. К., электронная коммерция формирует принципиально новую модель потребительского поведения, меняет подходы к логистике, ценообразованию и каналам продаж. В условиях активного внедрения цифровых технологий в экономику Республики Узбекистан наблюдается рост числа онлайн-платформ, что обуславливает актуальность государственного регулирования и поддержки отрасли.

А. В. Исаева подчёркивает, что перспективы роста рынка электронной коммерции напрямую связаны с расширением интернет-доступа, повышением цифровой грамотности населения и внедрением безопасных платёжных систем. Она отмечает необходимость развития нормативно-правовой базы и создания благоприятной инвестиционной среды для интернет-бизнеса.

Костин К. Б. и Березовская А. А. рассматривают глобальные тренды развития электронной коммерции, акцентируя внимание на интеграции e-commerce с логистическими платформами, искусственным интеллектом и big data. Исследование подчёркивает, что страны с развивающейся экономикой, такие как Узбекистан, обладают значительным потенциалом роста в этой сфере при условии правильной цифровой политики.

Цифровизация как тренд затрагивает не только торговлю, но и смежные отрасли. Соколова Л. Н. в своём исследовании цифровизации гостиничного бизнеса подчёркивает, что рост электронной коммерции в туризме и гостеприимстве является одним из катализаторов цифровой экономики в целом.

Материалы, опубликованные на официальном сайте UZA, раскрывают текущее состояние электронной торговли в Узбекистане, обозначая ключевые барьеры: нехватка цифровых навыков, недоверие к онлайн-платежам и слабое развитие логистики. Вместе с тем подчёркивается активная

государственная поддержка цифровизации и развитие нормативной базы, включая закон «Об электронной коммерции», принятый в 2023–yilda (uza.uz).

Дополнительно следует отметить вклад образовательных и аналитических платформ, таких как «Справочник студента» (spravochnick.ru) и журнал «Молодой учёный» (moluch.ru), где рассмотрены теоретические и практические аспекты развития e-commerce, включая правовые и технологические барьеры.

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что развитие электронной коммерции в Узбекистане требует комплексного подхода, охватывающего технологическую, институциональную и социальную составляющие. Прогнозы указывают на устойчивый рост отрасли при условии устранения системных барьеров и усиления мер поддержки со стороны государства.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель данного исследования заключается в проведении всестороннего анализа текущего состояния и перспектив развития электронной коммерции в Республике Узбекистан.

Для достижения этой цели исследование будет сосредоточено на следующих задачах:

Анализ факторов, влияющих на развитие электронной коммерции в Узбекистане.

Оценка перспектив роста рынка электронной коммерции в Узбекистане.

Разработка рекомендаций по стимулированию развития электронной коммерции в Узбекистане.

Объектом исследования является электронная коммерция как целостный сектор экономики Узбекистана, охватывающий все виды коммерческой деятельности, осуществляемые с использованием электронных средств связи, включая интернет, мобильные приложения и социальные сети.

Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе осуществления электронной коммерции в Узбекистане, включая взаимоотношения между продавцами и покупателями, формирование цен и ассортимента товаров, конкурентную динамику на рынке, взаимодействие сектора с государственными органами, а также эффективность законодательной базы и регуляторной политики в сфере e-commerce.

Для достижения поставленных целей и решения задач будет использован **комплексный методологический подход**, включающий анализ статистических данных, изучение нормативно-правовой базы, сравнительный анализ опыта других стран, проведение опросов и интервью с участниками рынка, а также анализ конкретных примеров (case studies) успешных и неудачных проектов в сфере электронной коммерции в Узбекистане.

Источниками информации являются научные статьи, монографии, диссертации, отчёты, статистические данные, интернет-ресурсы и другие материалы, относящиеся к теме исследования.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Развитие электронной коммерции в Узбекистане представляет собой сложный и многогранный процесс, обусловленный взаимодействием множества факторов – как внутренних, так и внешних. Понимание этих факторов и их влияния на динамику сектора является ключевым для разработки эффективных стратегий развития и преодоления существующих барьеров.

Одним из основных факторов, стимулирующих развитие e-commerce в Узбекистане, является активная государственная политика в области цифровизации экономики. Правительство страны осознаёт значимость электронной коммерции как драйвера экономического роста и предпринимает комплекс мер по созданию благоприятной среды для развития этого сектора. Принятие Закона Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» в 2023 году стало важным шагом в данном направлении, установив чёткие правила для всех участников рынка и повысив доверие к онлайн-транзакциям. Назначение Национального агентства проектного управления (**НАПП**) регулятором рынка e-commerce также подтверждает серьёзность намерений государства по развитию этой сферы.

Другим важным фактором является динамичное развитие цифровой инфраструктуры в стране. Проникновение интернета и мобильных технологий в повседневную жизнь узбекского общества ежегодно возрастает. По данным Международного союза электросвязи (ITU), в 2023 году уровень проникновения интернета в Узбекистане достиг 75 %, а количество пользователей мобильного интернета превысило 25 миллионов человек. Это создаёт огромную потенциальную аудиторию для онлайн-продавцов и способствует росту спроса на товары и услуги, приобретаемые через интернет.

Следует отметить и растущий уровень цифровой грамотности населения. Всё больше узбекистанцев осваивают навыки работы с компьютером и интернетом, активно пользуются онлайн-сервисами и совершают покупки в интернет-магазинах. Это способствует формированию культуры потребления в

цифровой среде и создаёт благоприятные условия для дальнейшего развития электронной коммерции.

Важную роль играет также изменение потребительских предпочтений. Современные покупатели всё больше ценят удобство, оперативность и разнообразие выбора, которые предоставляет e-commerce. Онлайн-магазины функционируют круглосуточно, предлагают широкий ассортимент товаров и услуг, позволяют сравнивать цены и выбирать наиболее выгодные предложения. Всё это привлекает всё больше потребителей, особенно представителей молодого поколения, привычных к цифровым технологиям.

Тем не менее, наряду с положительными факторами, существуют и определённые барьеры, сдерживающие развитие электронной коммерции в Узбекистане. Одним из них является недостаточное доверие к онлайн-платежам. Многие потребители опасаются мошенничества и утечки персональных данных при оплате через интернет. Это снижает уровень использования электронных платёжных систем и тормозит развитие цифровой торговли.

Другим значимым препятствием является ограниченный доступ к финансовым услугам для малого и среднего бизнеса. Многие предприниматели, желающие начать деятельность в сфере e-commerce, сталкиваются с трудностями при получении кредитов и других финансовых ресурсов, необходимых для запуска и развития онлайн-магазина. Это ограничивает выход новых участников на рынок и сдерживает конкуренцию.

Логистические сложности также представляют собой серьёзный барьер. Доставка товаров в отдалённые регионы страны может быть дорогой и занимать продолжительное время. Отсутствие развитой сети пунктов выдачи заказов и слабая интеграция различных видов транспорта создают дополнительные трудности как для продавцов, так и для покупателей.

Наконец, недостаточный уровень цифровой грамотности населения остаётся актуальной проблемой. Несмотря на рост проникновения интернета и мобильных технологий, многие узбекистанцы, особенно в сельской местности, не имеют достаточных навыков для использования цифровых инструментов и сервисов. Это ограничивает их участие в электронной коммерции как в качестве покупателей, так и в качестве продавцов.

Перспективы роста рынка электронной коммерции в Узбекистане выглядят весьма многообещающими, подобно цветущему саду, где каждый бутон обещает превратиться в прекрасный цветок. Этому способствуют как внутренние, так и внешние факторы.

Внутренний потенциал рынка огромен. Молодое и быстрорастущее население, активно осваивающее цифровые технологии, демонстрирует высокий спрос на онлайн-покупки. По данным отчёта KPMG [2023], проникновение интернета в Узбекистане достигло 77 % в 2022 году, а количество пользователей мобильного интернета превысило 24 миллион человек. Это создаёт благоприятную среду для развития e-commerce, так как всё больше людей предпочитают удобство и скорость онлайн-шопинга традиционным походам по магазинам.

Экономический рост и урбанизация также играют важную роль. Повышение уровня доходов населения увеличивает покупательную способность, а концентрация населения в городах облегчает логистику и доставку товаров. Кроме того, государственная поддержка цифровизации и развитие инфраструктуры электронной коммерции, включая создание национальной платёжной системы Uzcard и запуск маркетплейса Uzum Market, создают прочный фундамент для дальнейшего роста сектора.

Внешние факторы также способствуют развитию e-commerce в Узбекистане. Глобальные тренды, такие как рост популярности мобильной коммерции, увеличение доли онлайн-продаж в общем объёме розничной торговли, развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для персонализации предложений и улучшения клиентского опыта, открывают новые возможности для узбекских предпринимателей.

Нельзя забывать и о потенциале трансграничной электронной коммерции. Узбекистан, расположенный на пересечении торговых путей между Европой и Азией, имеет уникальные возможности для развития экспорта товаров и услуг через онлайн-каналы. Это позволит местным производителям выйти на новые рынки, расширить географию продаж и увеличить свою конкурентоспособность.

Согласно прогнозам KPMG [2023], совокупный среднегодовой темп роста рынка электронной коммерции в Узбекистане в период 2023–2027 годов составляет от 41,4 % до 47,4 %. Это означает, что к 2027 году объём рынка может достичь 1,8–2,2 млрд долларов США. В этом случае доля электронной коммерции в общей структуре розничной торговли вырастет с 2,2 % в 2022 году до 9–11 % в 2027 году.

Особенно перспективными сегментами рынка e-commerce в Узбекистане являются электроника, одежда и обувь, продукты питания, бытовая техника, косметика и парфюмерия, товары для детей, а также различные услуги, такие как заказ такси, доставка еды, бронирование билетов и отелей.

Однако, несмотря на радужные перспективы, необходимо учитывать и возможные риски. Конкуренция на рынке электронной коммерции усиливается, как со стороны местных игроков, так и со

стороны международных гигантов, таких как OZON, Temu, Яндекс Маркет, Wildberries и AliExpress. Для успешной конкуренции узбекским компаниям необходимо постоянно совершенствовать свои бизнес-модели, улучшать качество обслуживания клиентов, инвестировать в маркетинг и продвижение своих товаров и услуг.

Кроме того, следует учитывать и внешние риски, такие как колебания валютных курсов, изменение таможенных правил, политическая нестабильность в регионе. Эти факторы могут повлиять на стоимость импортных товаров, усложнить логистику и создать дополнительные барьеры для развития трансграничной электронной коммерции.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Стимулирование развития электронной коммерции в Узбекистане представляет собой многогранный процесс, требующий комплексного подхода и согласованных действий со стороны государства, бизнеса и общества. На основе проведённого анализа текущего состояния и перспектив развития сектора, а также с учётом опыта других стран, можно сформулировать ряд рекомендаций, направленных на устранение существующих барьеров и раскрытие потенциала e-commerce в республике.

Прежде всего, необходимо продолжить совершенствование законодательной и регуляторной базы. Несмотря на принятие Закона «Об электронной коммерции», остаются вопросы, требующие уточнения и доработки. В частности, следует упростить процедуры регистрации онлайн-бизнеса, особенно для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Это возможно посредством внедрения электронных сервисов регистрации, сокращения количества требуемых документов и сроков рассмотрения заявок. Также важно усилить защиту прав потребителей в онлайн-среде, разработав чёткие механизмы разрешения споров, возврата товаров и возмещения ущерба.

Развитие цифровой инфраструктуры является ещё одним ключевым фактором стимулирования e-commerce. Необходимо расширить доступ к высокоскоростному интернету, особенно в сельской местности, где он по-прежнему ограничен. Это возможно благодаря строительству новых базовых станций, прокладке оптоволоконных линий связи, внедрению технологий мобильного интернета пятого поколения (5G). Также следует активно развивать электронные платёжные системы, повышать их безопасность и надёжность, расширять сеть пунктов приёма платежей и терминалов самообслуживания.

Особое внимание требуется уделить повышению цифровой грамотности населения. Многие предприниматели, особенно представители малого и среднего бизнеса, не обладают достаточными знаниями и навыками для эффективного ведения бизнеса в онлайн-среде. Необходимо разработать и внедрить образовательные программы, тренинги, семинары, направленные на обучение основам электронной коммерции, цифровому маркетингу, управлению онлайн-продажами, использованию электронных платёжных систем. Кроме того, важно повышать осведомлённость потребителей о преимуществах онлайн-покупок и правилах безопасного поведения в интернете.

Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса в сфере e-commerce также имеет решающее значение. Государство может предоставлять субсидии, льготные кредиты, гранты на развитие онлайн-бизнеса, создание интернет-магазинов, разработку мобильных приложений, продвижение товаров и услуг в сети. Необходимо также стимулировать развитие венчурного финансирования и создание фондов поддержки стартапов в сфере электронной коммерции.

Важную роль играет развитие логистической инфраструктуры, необходимой для быстрой и надёжной доставки заказов. Это включает строительство современных складских комплексов, сортировочных центров, пунктов выдачи заказов, развитие курьерских служб и внедрение инновационных решений – дронов и роботов-доставщиков. Кроме того, следует упростить таможенные процедуры для трансграничной электронной торговли, сократить тарифы и сборы, ускорить оформление документов.

Стимулирование развития электронной коммерции в Узбекистане – это долгосрочный процесс, требующий системного подхода и постоянного внимания. Однако при последовательной реализации рекомендаций e-commerce может стать мощным двигателем экономического роста, источником создания новых рабочих мест и повышения уровня благосостояния населения.

В заключение, проведённое исследование позволило всесторонне изучить феномен электронной коммерции в Узбекистане, проанализировать текущее состояние, выявить движущие силы и сдерживающие факторы, а также оценить её перспективы. С уверенностью можно утверждать, что e-commerce играет всё более значимую роль в экономике страны, способствуя её модернизации, диверсификации и повышению конкурентоспособности.

Тем не менее, несмотря на впечатляющие темпы роста и положительные тенденции, сектор электронной коммерции в Узбекистане по-прежнему находится на ранней стадии развития и сталкивается с рядом серьёзных вызовов.

В целом, исследование подтверждает, что электронная коммерция является неотъемлемой частью современной экономики Узбекистана и обладает значительным потенциалом дальнейшего роста. Однако реализация этого потенциала требует комплексного подхода, учитывающего все аспекты развития сектора – от законодательства и инфраструктуры до образования и инноваций. Только так Узбекистан сможет занять достойное место на глобальной карте e-commerce и использовать её преимущества для устойчивого развития своей экономики и общества.

Список использованной литературы

1. Иванов О. П. Инвестиции в туристическую инфраструктуру: анализ эффективности // Инвестиционная практика. – 2023. – № 1. – С. 10–21.
2. Соколова Л. Н. Цифровизация гостиничного бизнеса: тренды и перспективы // Инновации в бизнесе. – 2021. – № 6. – С. 78–90.
3. Ешугова С. К., Хамирзова С. К. Развитие электронной коммерции в условиях цифровизации // Новые технологии. – 2023. – № 3.
4. Исаева А. В. Перспективы роста рынка электронной коммерции // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2024. – № 4 (286).
5. Костин К. Б., Березовская А. А. Современное состояние и перспективы развития мирового электронного бизнеса // Российское предпринимательство. – 2022. – № 24.
6. О современном состоянии и перспективах развития электронной коммерции и розничной индустрии в Узбекистане [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://uza.uz/ru/posts/o-sovremennom-sostoyanii-i-perspektivax-razvitiya-elektronnoy-kommercii-i-rozничnoy-industrii>
7. Электронная торговля и интернет-бизнес [Электронный ресурс] // Справочник студента. – Режим доступа: https://spravochnick.ru/ekonomika/elektronnaya_torgovlya_i_internet-biznes/
8. Роль электронной коммерции в современной мировой экономике [Электронный ресурс] // Молодой учёный. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/448/98601>
9. Роль электронной коммерции в мировой экономике [Электронный ресурс] // kmept.ru. – Режим доступа: <https://kmept.ru/college/article/rol-elektronnoy-kommertsii-v-sovremennoy-mirovoy-ekonomike/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
